

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA: DE SAL AO SOL: UMA PROPOSTA DE ROTEIRO TURÍSTICO PARA A BACIA DO RIO DO SAL NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE

 DOI: 10.5281/zenodo.6800532

Jorge Alberto Vieira Tavares

Mestrando em Interdisciplinar em Culturas Populares, UFS

Professor do Colégio Delta

jtavares@academico.ufs.br

RESUMO

O presente trabalho tem como pano fundo mostrar que a atividade turística se caracteriza como um fator que contribuirá para a melhoria do nível e da qualidade de vida da população, bem como para a prosperidade dos micros empreendimentos e economia local. Neste sentido, entende-se que as comunidades que estão localizadas na Bacia do Rio do Sal (São Braz, Piabeta, Prainha, Sobrado) se apresentam com características físicas, ambientais e culturais favoráveis ao estabelecimento de roteiro turístico de base comunitária. O turismo comunitário é a atividade turística que apresenta gestão coletiva, transparência no uso e na destinação dos recursos, e na qual a principal atração turística é o modo de vida da população local. Não se trata só de geração de renda; estamos falando de um turismo centrado em pessoas. A ideia é ir além de interpretações simplistas e estereotipadas de um grupo social recebendo gente de fora para conhecer seu exotismo e provocar uma experiência de troca. A pesquisa culminou com levantamentos bibliográficos e de campo. Pode-se concluir que essas comunidades necessitam urgentemente de incentivos que promovam o turismo como fator de inclusão social, por meio da geração de trabalho e renda através da inclusão da atividade turística. Nesse sentido, a única alternativa viável é o TBC (Turismo de Base Comunitária) que irá oportunizar aos seus integrantes uma melhor organização e fortalecimento dos atores envolvidos na comunidade local para a gestão e oferta de bens e serviços turísticos.

Palavras-chave: Comunidade; Turismo de Base; Sustentabilidade.

ABSTRACT

The present work has as a background to show that tourist activity is characterized as a factor that will contribute to the improvement of the population's level and quality of life, as well as to the prosperity of micro-enterprises and the local economy. In this sense, it is understood that the communities located in the Rio do Sal Basin (São Braz, Piabeta, Prainha, Sobrado) have physical, environmental and cultural characteristics favorable to the establishment of a community-based tourist route. Community tourism is a tourist activity that presents collective management, transparency in the use and

allocation of resources, and in which the main tourist attraction is the way of life of the local population. It's not just about income generation; we are talking about people-centered tourism. The idea is to go beyond simplistic and stereotyped interpretations of a social group receiving outsiders to get to know its exoticism and provoke an exchange experience. The research culminated with bibliographic and field surveys. We can conclude that these communities urgently need incentives that promote tourism as a factor of social inclusion, through the generation of work and income through the inclusion of tourist activity. I don't see an alternative other than TBC (Community-Based Tourism) which provides its members with better organization and strengthening of actors involved in the local community for the management and offer of tourism goods and services.

Keywords: Community; Basic Tourism; Sustainability.

01- INTRODUÇÃO

As novas tendências da demanda mundial fazem com que o turismo conquiste constantemente novos espaços e incorpore diversos atrativos à sua oferta. Neste cenário, inúmeros micros empreendimento familiares, cooperativos e comunitários enriquecem a oferta turística nos âmbitos local, nacional e internacional, ao incorporarem “um turismo com selo próprio”, a partir de uma combinação de atributos singulares e originais (MALDONADO, 2009).

Segundo a discussão de Beni (2006), para que a prática turística seja bem planejada, é necessário o envolvimento da comunidade local em todo o processo de desenvolvimento da atividade. Nesse sentido, os mecanismos do desenvolvimento endógeno apresentam-se como fortes instrumentos que devem ser utilizados no planejamento turístico.

Para Beni (2006, p. 36), o planejamento endógeno [...] visa atender às necessidades e demandas da população por meio da participação ativa da comunidade envolvida. Mais do que obter ganhos em relação à posição do sistema produtivo local na divisão nacional ou internacional do trabalho, o objetivo é buscar o bem-estar econômico, social e cultural da comunidade, o que leva a diferentes caminhos de desenvolvimento, conforme as características e capacidades de cada economia e sociedades envolvidas.

Buarque (2002, p. 30), entende que “o desenvolvimento de uma localidade – município, microrregião, bacia, ou mesmo espaço urbano – deve ter um claro componente endógeno, principalmente no que se refere ao papel dos atores sociais, mas também em relação às potencialidades locais”. Ou seja, este conceito transforma

o território no qual a atividade é desenvolvida num grande agente de transformação, onde se trabalha evidenciando as potencialidades das comunidades, promovendo o desenvolvimento sociocultural sustentável e melhor qualidade de vida para a comunidade autóctone.

Neste limiar, diante deste artigo que propõe uma gestão do território com base no planejamento de atividades que possam promover níveis expressivos de desenvolvimento local, surge o Turismo de Base Comunitária como perspectiva para a preservação da biodiversidade e da melhoria da qualidade de vida das comunidades tradicionais que, por um lado, possuem desvantagens socioeconômicas, mas por outro, preocupam-se com a conservação da biodiversidade e dos aspectos culturais que as compõem. Ainda, pode-se citar o turismo comunitário como aquele "socialmente responsável", ou seja, de base comunitária, pois é o resultado de um processo de conscientização da comunidade, onde a união, a cooperação e o espírito de cooperação são apresentados pelos moradores como elementos fundamentais para a construção deste modelo "diferenciado" de turismo (IRVING & AZEVEDO, 2002).

O turismo de base comunitária é caracterizado pela forma de associação em que as comunidades se organizam, por meio de arranjos produtivos locais, gerenciando o território e as atividades econômicas associadas ao mesmo. Maldonado (2009) fala da importância de se pensar no patrimônio comunitário como fonte de atração e instrumento de desenvolvimento, ao definir que: O patrimônio comunitário é formado por um conjunto de valores e crenças, conhecimentos e práticas, técnicas e habilidades, instrumentos e artefatos, lugares e representações, terras e territórios, assim como todos os tipos de manifestações tangíveis e intangíveis existentes em um povo.

Através disso, expressam-se seu modo de vida e organização social, sua identidade cultural e suas relações com a natureza (MALDONADO, 2009, p. 29).

Portanto, o turismo comunitário possibilita o contato do turista com o patrimônio comunitário e o modo de vida das comunidades autóctones. Oportuniza ainda, que visitantes conscientes - estudantes, professores, pesquisadores e simpatizantes – entrem em contato com assuntos relacionados à conservação da natureza (sistemas ecológicos) e, ao mesmo tempo, a conservação de modos de vida tradicionais (sistemas sociais) (SAMPAIO; ZECHNER; HENRÍQUEZ, 2008).

O turismo de base comunitário pode ser entendido como aquele “[...] desenvolvido pelos próprios moradores de um lugar que passaram a ser os articuladores e os construtores da cadeia produtiva, em que a renda e o lucro ficam na comunidade e contribuem para melhorar a qualidade de vida” (CORIOLANO, 2003, p. 41). Trata-se, assim, de um novo conceito de turismo, o qual a priori não se diferencia totalmente das demais modalidades, pois também utiliza serviços de hospedagem e alimentação, bem como oportuniza a integração de vivências.

Contudo, podem ser apresentadas algumas características que distinguem o turismo comunitário das demais atividades turísticas. Uma das diferenças é o entendimento da atividade turística como um subsistema interligado a outros sistemas como meio ambiente e educação. A segunda característica é a visão do turismo comunitário como um projeto de desenvolvimento territorial sistêmico por meio da própria comunidade. A terceira característica está ligada a convivencialidade entre a população local e os visitantes, imbricada em um arranjo socioprodutivo de base comunitária (SAMPAIO; ZECHNER; HENRÍQUEZ, 2008).

Sampaio (2005) complementa o conceito de turismo comunitário como um projeto de comunicação social que favorece as experiências de planejamento para o desenvolvimento de base local, na qual os residentes se tornam os principais articuladores da cadeia produtiva, bem como no resgate e conservação de seus modos de vida, os quais podem ser vivenciados por meio da atividade turística.

Assim, estas comunidades tradicionais que vivem em espaços rurais podem conservar modos de vida próprios, manifestados em suas atividades produtivas agrícolas e por meio de seu artesanato. Espera-se que o TBC proporcione às famílias autóctones oportunidades de desenvolvimento, sem interferir nas particularidades e dinamismo comunitário.

Do ponto de vista cultural, o Turismo de Base Comunitária significa aprendizagem, conhecimento, encontro de pessoas. Representam-se os valores, signos e símbolos que favorecem as relações interpessoais e de hospitalidade entre turistas e visitados. Oferece um local de encontro e convivencialidade, expressando sua essência nas trocas e intercâmbios culturais.

Se contrapondo ao turismo convencional, Coriolano (2006) enfatiza que a ideia do Turismo de Base Comunitária é mais do que visitar atrações turísticas; busca-se oferecer aos visitantes a oportunidade de experimentarem a vida local da comunidade

como ela realmente é fortalecendo a relação entre visitantes e residentes, promovendo um processo de intercâmbio cultural, trocas de experiências, conhecimentos e saberes.

A partir deste modo de organização comunitária, Coriolano (2003, p. 191) afirma que “[...] o turista é atraído pela simplicidade, pelas belezas naturais, calma e a rusticidade do lugar”. Ainda de acordo com a autora uma das principais características do turismo comunitário é a criação de comunicação entre visitantes e visitados, havendo interação e respeito mútuo entre turista e morador, as relações são humanizadas, pessoais e singulares, ao contrário do turismo convencional, onde as relações são impessoais, distantes ou nem chegam a existir. Ademais da convivencialidade, outro atrativo é o de vivenciar a dimensão espaço-tempo, regulado pelo ciclo natural de um modo de vida mais conectado com a natureza (SAMPAIO; ZECHNER; HENRÍQUEZ, 2008).

O turismo dito convencional é considerado em âmbito global como uma atividade econômica, que gera crescimento, oportunidades de emprego, rendas e dívidas. Contudo, a proposta do turismo de base comunitário se opõe a esse estilo consumista, oportunizando a descoberta de experiências com outros modos de vida, superando a hegemonia da sociedade de mercado, prezando pela relação harmônica entre turista e comunidade receptora, onde ambos são considerados agentes de ação socioeconômico e ambiental, repensando as bases de um novo estilo de desenvolvimento (SAMPAIO, 2005).

Ainda de acordo com o supracitado autor esta nova alternativa de turismo se baseia na relação dialética entre turista e comunidade receptora (e não na sobreposição de comunidade ao turista). Frente a todas as potencialidades apresentadas acima, são inúmeras as vantagens socioeconômicas e culturais que o Turismo de Base Comunitária pode proporcionar a todos os agentes econômicos envolvidos. Acredita-se, portanto, que na comunidade envolvida, a atividade turística se caracteriza como um fator que contribuirá para a melhoria do nível e da qualidade de vida da população, bem como para a prosperidade dos micros empreendimentos e economia local.

Ainda neste contexto, o TBC aparece como potencializador da conservação dos aspectos culturais da comunidade autóctone, preservando e resgatando a autenticidade cultural. De acordo com Max-Neef (2008), o elemento fundamental para

a vitalidade das comunidades é a diversidade. Logo, o turismo comunitário pode ser visto como o “meio” para alcançar a conservação da diversidade dos modos de vida das comunidades e das identidades locais.

1.1-PROPOSTA DE ROTEIRO TURÍSTICO PARA A BACIA DO RIO DO SAL-SOCORRO/SE

Entende-se que as comunidades que estão localizadas na Bacia do Rio do Sal (São Braz, Piabeta, Prainha, Sobrado entre outras) se apresentam com características físicas, ambientais e culturais favoráveis ao estabelecimento de roteiro turístico de base comunitária. Aliado a isso, existe as condições favoráveis de navegabilidade do Rio do Sal, de proximidade com a capital, Aracaju; facilitando assim o acesso ao embarque e desembarque dos visitantes.

Nesse sentido, a proposta tem como objetivo aproximar o turista ao modo de vida das comunidades citadas, visando a troca de experiência, a divulgação e a comercialização dos produtos existentes na comunidade, visto que ela apresenta uma culinária bastante rica com grande consumo de peixe e camarão. Em 2015 foi construída conjuntamente pelos governos estadual (gestão de Jackson Barreto e municipal (Fabio Henrique), a Orlinha do Povoado São Braz com a implantação de equipamentos de infraestrutura, como bares, restaurantes, atracadouros e pavimentação das principais vias de acessos.

O acesso as localidades serão realizadas através do Rio do Sal, onde os visitantes podem desfrutar de belíssimas paisagens em virtude das suas condições de navegabilidade proporcionado pelo rio, além da facilidade do embarque e desembarque dos turistas. O acompanhamento dos turistas será feito pelos moradores da própria comunidade. Propõe-se ainda a disponibilidade de um mapa no site do roteiro, assim os visitantes podem baixar ou imprimir com antecedência, auxiliando na localização.

O agendamento das visitas deve ser realizado com antecedência, assim o visitante liga ou enviar e-mail e consegue agendar todas as atividades que gostaria de realizar. Para a divulgação do roteiro é de fundamental importância a criação de um site, redes sociais, focebook e instagram, a fim de disseminar o roteiro, por ser de fácil acesso a diversos públicos, difundindo a proposta e alcançando pessoas

interessadas.

Por isso que entendo ser necessário a instalação do TBC, porque vai proporcionar e incentivar a participação da população na elaboração das atividades a serem desenvolvidas. Observa-se que na Bacia do Rio do Sal os moradores são favoráveis a atividade turística, principalmente pela perspectiva positivas em relação a sua implementação na localidade.

Essa perspectiva ocorre, visto que, a grande maioria da população se encontra desocupada, alguns sobrevivem como autônomos, outros buscam trabalho informal fora da localidade. Esta situação desocupado e baixa renda gira em torno de um círculo vicioso como: baixa escolaridade, propensão ao alcoolismo, prostituição, consumo de drogas, que por sua vez, associa-se a violência e a marginalidade.

Segundo (VIANNA, CÉSAR & MOURA, 2014, p.86-102), a alternativa para implantação do TBC, de acordo com os princípios que norteiam a atividade, deve passar principalmente pelo processo de inclusão social.

No caso específico da Bacia do Rio do Sal, pode ainda contribuir para proteger o rico ecossistema de várzea; promover desenvolvimento sustentável; melhorar a qualidade de vida das comunidades locais; propiciar um potencial para pesquisa e educação ambiental; valorizar e divulgar a história e a cultura local; programar projetos de infraestrutura de baixo impacto; sensibilizar a comunidade envolvida e os turistas no que se refere a conservação do ecossistema.

02- METODOLOGIA

Para a realização deste artigo foi a priori realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a temática em questão. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir da coleta de vários materiais, como por exemplo: livros, jornais, revistas e artigos científicos". O trabalho culminou com levantamentos bibliográficos e de campo. No campo foi possível entrevistar e dialogar com os moradores das comunidades em questão, em que a conclusão é que elas necessitam urgentemente de incentivos que promovam o turismo como fator de inclusão social, por meio da geração de trabalho e renda através da inclusão da atividade turística. Nesse sentido, não existe uma alternativa senão o TBC (Turismo de Base Comunitária) que oportuniza aos seus integrantes uma melhor

organização e fortalecimento dos atores envolvidos na comunidade local para a gestão e oferta de bens e serviços turísticos.

03- DESENVOLVIMENTO

3.1-Problemas do turismo tradicional

É raro encontrar iniciativas turísticas que priorizem as necessidades do lugar e de quem mora nele. Quase sempre, quem está em foco são as empresas e os desejos dos viajantes. Que, vale ressaltar, costumam esperar encontrar serviços e produtos bem padronizados em qualquer parte do mundo. Por isso, existe cada vez mais resorts, hotéis de grandes redes e empreendimentos imobiliários construídos sem a menor preocupação ambiental ou social. Contudo, é comum o dinheiro gerado pelas atividades turísticas ir, na sua imensa maioria, para as megacorporações (geralmente estrangeiras).

E enquanto isso, as comunidades locais sofrem com impactos sociais, culturais e ambientais negativos. Afinal, o turismo de massa provoca desequilíbrios ambientais, crueldade com animais, mercantilização de manifestações culturais, sobrecarga e deterioração de patrimônios históricos, aumento no preço de aluguéis, estímulo ao trabalho e à exploração sexual infantil, entre outros problemas sérios.

3.1.1- O que é turismo de base comunitária?

Mas a ideia aqui não é ficar falando só de problema, tá? Começo por eles para contextualizar a importância do turismo de base comunitária (TBC), que também é chamado de turismo comunitário ou solidário. Não é um segmento, e sim um modo de fazer com que ocorra uma integração de forma genuína entre os visitantes e os lugares visitados, mergulhando no modo de vida e cultura. A ideia por trás desse conceito é promover um lazer mais atraente que coloque a população local no protagonismo em todas as etapas (planejamento, implementação e monitoramento) e leve em consideração a sustentabilidade social e ambiental das atividades.

A ONG Projeto Bagagem define assim: “turismo comunitário é a atividade turística que apresenta gestão coletiva, transparência no uso e na destinação dos recursos, e na qual a principal atração turística é o modo de vida da população local. Nesse tipo de turismo a comunidade é proprietária dos empreendimentos turísticos e

há a preocupação em minimizar o impacto ambiental e fortalecer ações de conservação da natureza”. Alguns dos princípios desse modo de fazer turismo são conservação da biodiversidade, valorização da história e da cultura, protagonismo comunitário, equidade social, partilha cultural, complementaridade a outras atividades econômicas, estímulo à reflexão e ao aprendizado e dinamismo cultural. O turismo de base comunitária não pretende nem pode ser uma alternativa ao turismo de massa em termos de geração de lucro. Afinal, uma de suas premissas básicas é o desenvolvimento numa escala limitada, respeitando os recursos locais.

3.1.2- Vantagens do TBC para os visitantes

Já deu para entender que o TBC responde a uma demanda das comunidades e dos ecossistemas e traz muito mais benefícios que o turismo de massa. Mas as vantagens não param por aí. Além disso, ele também atende a uma demanda de viajantes que procuram experiências menos padronizadas e com mais imersão cultural e que se preocupam com responsabilidade social e ambiental. Afinal, o turismo de massa privilegia o lucro imediato e a grande escala. Nesse modelo tradicional, a experiência turística segue o modo de produção industrial, promovendo padronização e reduzindo o espaço para espontaneidade.

“Nesse processo, boa parte das práticas turísticas se torna busca do fotogênico, e o turista um consumidor de cenas, emoções e prazeres projetados pelo marketing”. O turismo de base comunitária, por outro lado, respeita as heranças culturais e tradições locais e promove o diálogo e a interação entre visitantes e visitados. Nem os anfitriões são submissos aos turistas, nem os turistas os veem como objetos de consumo. Carlos Maldonado, especialista da Organização Internacional do Trabalho, acrescenta: “A característica distinta do turismo comunitário é sua dimensão humana e cultural, vale dizer antropológica, com objetivo de incentivar o diálogo entre iguais e encontros interculturais de qualidade com nossos visitantes, na perspectiva de conhecer e aprender com seus respectivos modos de vida”.

Não se trata só de geração de renda, mas também de um turismo centrado em pessoas. A ideia é ir além de interpretações simplistas e estereotipadas de um grupo social recebendo gente de fora para conhecer seu exotismo e provocar uma experiência de troca. Ou seja: o TBC é uma oportunidade de se integrar de forma genuína aos lugares visitados, mergulhando no seu modo de vida e cultura. E, ao

mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento humano e social do destino.

Em alguns casos, os roteiros de turismo de base comunitária podem ser mais caros que experiências massificadas no mesmo destino. Isso acontece porque é difícil oferecer valores baixos para uma experiência que é muito mais personalizada e não é vendida em larga escala, possibilitando a diluição de custos. E porque muitas operadoras turísticas tradicionais não oferecem uma remuneração justa para as pessoas que contratam. Ainda assim, existem muitos projetos com valores compatíveis com o mercado tradicional, e outros que podem ser customizados para caber no seu orçamento. E fica, também, a reflexão sobre para onde vai seu dinheiro. É melhor investir um pouco mais em uma experiência de qualidade, sabendo que terá um impacto positivo e viverá uma experiência potencialmente transformadora, ou economizar um pouco fazendo um passeio “plastificado” e provocar efeitos nocivos no ambiente e nas populações?

A sub bacia do Rio do Sal é um afluente da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. A denominação Rio do Sal faz alusão à atividade econômica de exploração de sal mineral. As salinas nas décadas de 1970 e 1980 eram numerosas, perfazendo cerca de 380 unidades. Atualmente restam poucas unidades desta atividade econômica. A referida bacia localiza-se na divisa entre os municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro e ocupa uma área de aproximadamente 332 km², com predominância de vegetação de mangue.

Esta sub-bacia vem sofrendo consequências de um crescimento populacional desordenado, em função das construções irregulares, tais como as palafitas na região estuarina do Rio do Sal que ocasiona agressões ao meio ambiente, principalmente no que diz respeito ao lançamento de efluentes domésticos e industriais. A questão ambiental é uma preocupação que rodeia o meio científico e desperta cada vez mais interesse a partir do desequilíbrio ecológico e da intervenção desordenada do homem a natureza, contribuindo para a degradação do meio ambiente e afetando a qualidade de vida dos que nele vivem.

Os manguezais ocupam uma posição de destaque na área estuarina na sub-bacia do Rio do Sal, onde existe o encontro das águas do rio com as do mar. Essa vegetação é de suma importância porque funciona como um filtro de poluentes, equilibrando o ambiente, além de servir como abrigo para várias formas de vidas aquáticas e terrestres. Nos manguezais do estuário ocorrem os três gêneros: o

mangue vermelho *Rhizophora mangle*, o mangue branco *Laguncularia racemosa*, mangue siriuba *Avicennia nítida* e *A. schaueriana* e o mangue amarelo ou mangue botão, *Conocarpus erectus*.

A sua importância econômica e social na área em estudo está relacionada como um meio de subsistência das comunidades locais, por meio da pesca artesanal e da coleta de moluscos e crustáceos. De acordo com Odum (1998), o movimento das marés no manguezal contribui para o aumento da sua produtividade, pois funciona como um subsídio energético natural ao ecossistema. As folhas que caem das árvores dos mangues contribuem para o enriquecimento do estuário, ajudando na produção de matéria orgânica para alimentar a microfauna.

Algumas áreas do manguezal do Rio do Sal foram transformadas em salinas e, posteriormente convertidas em viveiros de aquicultura, e outras invadidas pelas ocupações irregulares. Assim, durante as últimas décadas, o homem, em sua corrida rumo ao desenvolvimento, tem criado problemas ambientais em escala global. O ritmo acelerado do desenvolvimento industrial e a falsa ideia de que os recursos naturais são infinitos, fizeram com que esses recursos fossem usados de forma inconsequente, alterando as condições ambientais e comprometendo a qualidade de vida das futuras gerações.

4.0- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que as comunidades residentes às margens da Bacia do Rio do Sal apresentam potencialidades que servirão de base para o desenvolvimento local, principalmente no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos e culturais proporcionado pelo TBC. Neste sentido, podemos mencionar as condições favoráveis de navegabilidade do Rio do Sal; bem como o acesso ao embarque e desembarque no centro da capital.

Assim como também, a implantação da Orlinha do Povoado São Braz, com a utilização de equipamentos de infraestrutura, como bares, restaurantes, atracadouros e a pavimentação das principais vias de acessos a comunidade.

Cumprе salientar que o TBC surge para resgatar a autenticidade cultural. Assim sendo, o turismo comunitário pode e deve ser visto como o “meio para alcançar a conservação da diversidade dos modos de vida das comunidades e das identidades locais”.

5.0- REFERÊNCIAS

BENI, M. C. *Política e planejamento de turismo no Brasil*. São Paulo: Aleph, 2006.

BUARQUE, Sergio C. *Construindo o desenvolvimento local sustentável*. Rio de Janeiro/RJ: Garamond, 2002.

CORIOLOANO, Luzia Neide M. T. *O Turismo de inclusão e o desenvolvimento local*. Fortaleza: FUNECE, 2003. p. 13-27.

CORIOLOANO, L. N. M. T. *O turismo nos discursos, nas políticas e no combate à pobreza*. São Paulo: Annablume, 2006. 238 p.

IRVING, M. A.; AZEVEDO, J. *Refletindo sobre o turismo como mecanismo de desenvolvimento local*. Revista de Desenvolvimento Econômico - RDE. Salvador, ano IV, n. 7.p. 69-74. dez/2002.

MALDONADO, C. *O turismo comunitário na América Latina: gênese, características e políticas*. In: BARTHOLO, R.; SAN SOLO, D. G.; BURSZTYN, I. (Orgs). *Turismo de base comunitária: diversidade de olhares e experiências brasileiras*. Rio de Janeiro: Letra e Imagem, 2009.

MAX-NEEF. M. *La dimension perdida: la inmensidad de la medida humana*. Içaria: Barcelona, 2008.

ODUM, Eugene P. *Fundamentos de ecologia*. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998.

SAMPAIO, C. A. C.; ZECHNER, T. C.; HENRÍQUEZ, C. “*Pensando o conceito de turismo comunitário a partir de experiências brasileiras, chilenas e costarriquenha*”. In: II Seminário Internacional de Turismo Sustentável (SITS), 12 a 15 de maio de 2008, Fortaleza (CE). Anais..., Fortaleza: 2008.

THIOLENT, M. *Metodologia da pesquisa-ação*. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2004. 107p.

VIANNA, R.M.M.; CÉSAR, P.A.B.; MOURA, L.N. *Turismo de Base Comunitária: estudo da relação dos atores locais com as políticas envolvida na região insular de Belém (PA)*. Revista Brasileira de Ecoturismo, São Paulo, v.7, n.1, fev 2014/abr, 2014, pp.86-102.